

DOI: [10.5281/zenodo.10529556](https://doi.org/10.5281/zenodo.10529556)

CONTEXTOS E DEMANDAS EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS DO ALUNO COM DEFICIÊNCIA: EXPLORANDO A INCLUSÃO E A PROMOÇÃO DA EQUIDADE NA EDUCAÇÃO

Francisco Roberto Diniz Araújo¹

RESUMO:

Este artigo bibliográfico tem o objetivo de abordar os contextos e as demandas educacionais específicas do aluno com deficiência, com foco na exploração da inclusão e na promoção da equidade na educação. A inclusão educacional é um direito fundamental de todos os estudantes, independentemente de suas capacidades e características individuais. No entanto, para garantir uma educação inclusiva efetiva, é necessário compreender os contextos em que os alunos com deficiência estão inseridos e atender às suas necessidades educacionais específicas. Através de uma pesquisa bibliográfica, foram analisados estudos, políticas e práticas que visam promover a inclusão e a equidade na educação. Os resultados revelaram que a inclusão não se trata apenas de colocar os alunos com deficiência na mesma sala de aula que seus pares, mas também de criar um ambiente educacional que seja acessível, acolhedor e que ofereça suporte adequado às suas necessidades. Os contextos educacionais podem variar significativamente, desde escolas regulares com suporte especializado até escolas especializadas exclusivas para alunos com deficiência. Cada contexto apresenta desafios e oportunidades únicas, e é necessário considerar cuidadosamente as características individuais do aluno, a natureza de sua deficiência e os recursos disponíveis ao planejar e implementar estratégias de inclusão. Portanto, este artigo destaca a importância de explorar os contextos e as demandas educacionais específicas do aluno com deficiência, visando promover a inclusão e a equidade na educação. A partir dessas análises, é possível desenvolver estratégias e políticas mais eficazes para garantir que todos os estudantes, independentemente de suas capacidades, tenham acesso a uma educação de qualidade, participem ativamente da vida escolar e alcancem seu pleno potencial.

PALAVRAS-CHAVE: Contextos. Demandas educacionais. Inclusão. Equidade.

ABSTRACT:

This bibliographic article aims to address the contexts and specific educational demands of students with disabilities, focusing on exploring inclusion and promoting equity in education. Educational inclusion is a fundamental right of all students, regardless of their individual abilities and characteristics. However, to ensure effective inclusive education, it is necessary to understand the contexts in which students with disabilities are inserted and meet their specific educational needs. Through a bibliographical research, studies, policies and practices that aim to promote inclusion and equity in education were analyzed. The results revealed that inclusion is not just about placing students with disabilities in the same classroom as their peers, but also about creating an educational environment that is accessible, welcoming and

¹ Graduado em Pedagogia (UVA), Mestre e Doutorado em Ciências da Educação (UDS). Posdoctorado en Psicología con Orientación en Metodología de la Investigación de Revisión - Universidad de Flores (UFLO, Argentina). Professor Bolsista CAPES-IFRR. Professor efetivo lotado na secretaria de educação - São Bento PB.

DOI: [10.5281/zenodo.10529556](https://doi.org/10.5281/zenodo.10529556)

supportive of their needs. Educational contexts can vary significantly, from regular schools with specialist support to specialized schools exclusively for students with disabilities. Each context presents unique challenges and opportunities, and it is necessary to carefully consider individual learner characteristics, the nature of their disability and available resources when planning and implementing inclusion strategies. Therefore, this article highlights the importance of exploring the contexts and specific educational demands of students with disabilities, with a view to promoting inclusion and equity in education. From these analyses, it is possible to develop more effective strategies and policies to ensure that all students, regardless of their abilities, have access to a quality education, participate actively in school life and reach their full potential.

KEYWORDS: Contexts. Educational demands. Inclusion. Equity.

INTRODUÇÃO

Este artigo traz um recorte da discussão teórica da tese de doutorado intitulada “Educação Inclusiva: um estudo sobre os fundamentos epistemológicos das concepções dos docentes em uma escola da rede pública de ensino no município de São Bento – PB, Brasil”, defendida no Programa de Doutorado em Educação da Universidad de Desarrollo Sustentable – UDS.

A inclusão educacional é um princípio fundamental que visa garantir que todos os estudantes tenham acesso a uma educação de qualidade, independentemente de suas capacidades e características individuais. Nesse contexto, os alunos com deficiência têm demandas educacionais específicas que devem ser abordadas para promover sua plena participação e desenvolvimento no ambiente escolar. A compreensão dos contextos e das necessidades desses alunos é crucial para a construção de práticas educacionais inclusivas e a promoção da equidade na educação.

A inclusão vai além de simplesmente colocar os alunos com deficiência nas mesmas salas de aula que seus pares. Ela se baseia em proporcionar um ambiente educacional acessível, acolhedor e que ofereça suporte adequado às necessidades individuais de cada aluno. Para tanto, é essencial explorar os contextos em que esses alunos estão inseridos, considerando a diversidade de experiências, recursos e desafios que podem ser encontrados nas diferentes escolas e sistemas educacionais.

A análise dos contextos educacionais em relação à inclusão revela uma ampla gama de possibilidades. Desde escolas regulares que oferecem suporte especializado até escolas

DOI: 10.5281/zenodo.10529556

especializadas exclusivas para alunos com deficiência, cada contexto apresenta suas particularidades e desafios específicos. É importante considerar as características individuais do aluno, a natureza de sua deficiência e os recursos disponíveis para planejar e implementar estratégias inclusivas eficazes.

Além disso, as demandas educacionais específicas dos alunos com deficiência requerem abordagens pedagógicas diferenciadas e adaptadas às suas necessidades individuais. Isso envolve a utilização de tecnologias assistivas, materiais didáticos adaptados, estratégias de ensino diferenciadas, avaliação inclusiva e apoio emocional e social adequado. A colaboração entre professores, especialistas em educação inclusiva, famílias e comunidade desempenha um papel fundamental na implementação efetiva dessas abordagens e no sucesso educacional dos alunos com deficiência.

Nesse contexto, a promoção da equidade na educação desempenha um papel central. Isso implica em superar barreiras físicas, sociais e atitudinais que possam limitar o acesso igualitário dos alunos com deficiência a oportunidades educacionais de qualidade. Isso requer ações concretas, como a formação de professores em educação inclusiva, a adaptação de currículos e materiais didáticos, a sensibilização da comunidade escolar e a implementação de políticas educacionais inclusivas.

Diante desse panorama, este artigo tem como objetivo explorar os contextos e as demandas educacionais específicas do aluno com deficiência, com foco na exploração da inclusão e na promoção da equidade na educação. Por meio de uma revisão bibliográfica, serão analisados estudos, políticas e práticas que contribuem para a compreensão desses aspectos fundamentais. A partir dessas análises, espera-se fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias e políticas mais eficazes, que garantam uma educação inclusiva de qualidade e promovam a plena participação e o sucesso educacional dos alunos com deficiência.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dada a relevância dessa temática para cenário educacional, vale elencar os tipos e as características de cada deficiência para a compreensão e intervenção de acordo com as necessidades inerentes a cada indivíduo portador de tais anomalias.

DOI: 10.5281/zenodo.10529556

Nesse sentido, ressaltamos a atenção à diversidade no direito de acesso à escola que visa à melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem para todos, sem restrição, para que efetivamente aconteça o desenvolvimento e socialização dos sujeitos com necessidades específicas nesse meio.

A escola, nessa perspectiva, busca consolidar o respeito às diferenças, conquanto não elogie a desigualdade. As diferenças vistas não como obstáculos para o cumprimento da ação educativa, mas, podendo e devendo ser fatores de enriquecimento (BRASIL, 1998, p. 23).

A grande diversidade que permeia a comunidade escolar contempla uma larga dimensão de características. As necessidades educacionais específicas podem ser identificadas nas mais diferentes situações expressivas de dificuldades na aprendizagem, em consequências de condições específicas, econômicas ou sociais e culturais dos educandos.

²De acordo com os PCNs (1998), se enquadram nessa conjuntura:

- crianças ou adolescentes com condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais e sensoriais diferenciadas;
- portadores de deficiência e bem-dotadas;
- crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas;
- populações distantes ou nômades;
- sujeitos com minorias linguísticas, étnicas ou culturais; ou
- pertencentes a grupos desfavorecidos ou marginalizados.

A expressão “necessidades educacionais especiais”³ é comumente utilizada para identificar crianças, adolescentes ou adultos que possuem certo grau de deficiência, necessitando de cuidados especiais que dependem da capacidade ou grau de dificuldades para aprender. Associa-se, no entanto, a dificuldades de aprendizagem, não necessariamente vinculada a deficiências cognitivas, físicas, psíquicas e sensoriais.

A designação do termo Educação Especial surgiu para amenizar os efeitos negativos de expressões usadas no cenário educacional – deficientes, excepcionais, subnormais, superdotados, infradotados, incapacitados etc. – para referir-se aos alunos com altas

2 Grande parte da sociedade, que não possui familiaridade ou não atua na área da deficiência, promovendo a cidadania e inclusão social, utiliza o termo "portadoras de deficiência" ou "portadoras de necessidades especiais" para designar alguém com deficiência. Cabe esclarecer que o termo "portadores" implica em algo que se "porta", que é possível se desvencilhar tão logo se queira ou chegue-se a um destino.

3 O termo “Necessidades Especiais” já se encontra ultrapassado, prefiro colocar a pessoa com necessidades específicas, pois, todas as pessoas têm necessidades especiais, mas nem todos têm necessidades específicas.

DOI: 10.5281/zenodo.10529556

habilidades/superdotação, aos portadores de anomalias diversas (COLL; MARCHESI; PALACIOS, 2004).

A finalidade proposta nesse âmbito é direcionar o aluno para a obtenção de respostas educacionais intrínsecas, evitando a ênfase de seus atributos ou condições pessoais que venham a interferir na sua aprendizagem e escolarização. Dessa forma, é possível reconhecer que muitos alunos, sejam ou não portadores de anormalidades, apresentam limitações que passam a ser especiais quando exigem respostas precisas e adequadas ao seu contexto.

Para isso, se torna fundamental a implementação de políticas que visavam à reestruturação dos sistemas educacionais de inclusão, para que os alunos com necessidades educacionais especiais possam adentrar e participar ativamente das classes regulares, e não serem excluídos de forma a restringir suas interações e capacidades.

Nesse contexto, a elaboração da Política da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva criada em 2008, tornou-se de suma importância, pois a partir desse marco, todos os procedimentos necessários foram colocados em prática, uma vez que promulgados em lei, os documentos determinam que a educação especial, como modalidade de ensino deve executar “o atendimento educacional especializado, disponibilizar recursos e serviços e orientar quanto a sua utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do ensino regular” (BRASIL, 2008, p. 10).

Com a nova política, os educandos com NEE passaram a englobar os denominados alunos com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Para compreendemos melhor tais premissas, vale ressaltar as definições e as características gerais de cada condição especial.

Assim, o conceito atribuído às pessoas com deficiência de acordo com Brasil (2008, p. 9), é “[...] aquela que tem impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade”.

Portanto, estão imersos nessa elucidação, os discentes que apresentam deficiência intelectual, física, auditiva, visual e múltipla.

O Quadro 01 a seguir, menciona e explana cada uma dessas deficiências, de modo que possamos compreender com afinco suas singularidades.

Tabela 1 - Tipo, descrição e prevalência do número de portadores de necessidades educacionais especiais existentes atualmente no Brasil

DEFICIÊNCIA	CONCEITO	POPULAÇÃO BRASILEIRA ENTRE 0 E 17 ANOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS (%)
Intelectual	Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, incluindo a comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, utilização da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho, vida doméstica e autogoverno.	0,7
Visual	Apresenta duas condições básicas: baixa visão e cegueira. A primeira, presente em 20% dos indivíduos que apresentam deficiência visual, caracteriza-se pela perda total da visão, até a perda da capacidade de indicar a projeção da luz. A segunda, prevalente em 80% dos casos, é descrita como perda severa da visão, não corrigível através de tratamento clínico, cirúrgico, nem de óculos convencionais.	5,9
Auditiva	Compreendida como perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras. São considerados parcialmente surdos indivíduos capazes de ouvir sons a partir de 20 a 70 decibéis. Os surdos contemplam aqueles que só conseguem ouvir sons acima de 70 decibéis.	1,3
Física	Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, membros com deformidade congênita ou	1,0

	adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções.	
Múltipla	Entendida como a associação no mesmo indivíduo de duas ou mais deficiências primárias, incluindo deficiência física ou sensorial.	0,3

Fonte: (BRASIL, 2004; BRASIL, 2007; FOX, 2004; SMITH, 2008; WESTLING, 2004).

Após a identificação e diagnóstico sobre o tipo de deficiência do educando em fase escolar, é realizado o atendimento educacional especializado, cuja função é “identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela” (BRASIL, 2008, p. 10).

A educação considerada, em todas as nações do mundo e durante toda a história, como um fim e um meio para o desenvolvimento do indivíduo e da própria humanidade. Portanto, todos os indivíduos – homem, mulher, jovem e criança – têm direito à educação, treinamento e informação durante todas as fases de suas vidas, não havendo limites de idade para suas reivindicações (BRASIL, 2008).

O direito à educação é inalienável e universal, sendo também concebido como um direito que viabiliza a realização de outros direitos, uma vez que prepara as pessoas com deficiência para o trabalho e para a aquisição de renda que lhes assegurem viver com independência e dignidade.

Como promulga a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu Artigo XXVI, toda pessoa tem direito à educação obrigatória e gratuita, pelo menos, na educação infantil, fundamental e média.

1. Toda pessoa tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos, nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnica profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, está baseada no mérito.

DOI: 10.5281/zenodo.10529556

2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz.

Ainda abordamos nesse contexto, os discentes com “transtornos globais do desenvolvimento”, que segundo o MEC, são aqueles com “alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo” (BRASIL, 2008). Portanto, pertencem a esse grupo, os alunos com autismo, síndromes do espectro do autismo (Transtorno de Asperger, Rett, Transtorno Desintegrador da Infância, Transtornos Invasivos do Desenvolvimento sem Outra Especificação) e Psicose Infantil.

A descrição de cada especialidade segue respectivamente, de acordo com os embasamentos de vários autores que abordam essa premissa, tão importante para difusão e tratamento, ou ainda para erradicar as formas que discriminam esses sujeitos no meio educativo e na sociedade vigente.

- *Transtorno de Asperger* – nessa população, os comportamentos adaptativos (exceto interação social), as habilidades cognitivas e as habilidades de autocuidado apresentam curso de desenvolvimento normal. Em geral, apresentam inteligência normal ou acima da média. São evidenciados prejuízos na interação social interesses circunscritos, falta de coordenação motora e limitações prosódicas e pragmáticas da linguagem (NUNES, 2010, p. 8 *apud* KLIN, 2006; HEFLIN; ALAIMO, 2007).

- *Transtorno de Rett* – trata-se de uma desordem genética encontrada, primordialmente, no sexo feminino. O desenvolvimento segue curso normal até os 6 ou 18 meses. Nessa etapa são observadas perdas nas habilidades de comunicação e prejuízos motores. A deficiência intelectual profunda ou severa e as estereotípias motoras são outras características típicas (NUNES, 2010, p. 8 *apud* MERCADANTE; VAN DER GAAG; SCHWARTZMAN, 2006; HEFLIN; ALAIMO, 2007).

- *Transtorno Desintegrador da Infância* – também conhecido como Síndrome de Heller ou psicose regressiva. O desenvolvimento neuropsicomotor e linguístico é normal, aproximadamente, até os 24 meses. Após essa etapa, a criança pode evidenciar regressão em, pelo menos duas, das seguintes áreas: linguagem expressiva, linguagem receptiva, comportamentos adaptativos, habilidades motoras, interação social, brincadeiras, ou controle de esfíncteres. A deficiência intelectual profunda ou severa é comum (NUNES, 2010, p. 8-9 *apud* MERCADANTE et al., 2006; HEFLIN; ALAIMO, 2007).

- *Transtornos Invasivos do Desenvolvimento sem outra Especificação* – Termo empregado para caracterizar indivíduos que apresentam alguns comportamentos atípicos

observados nos outros TID, mas não o suficiente para caracterizar um dos outros diagnósticos (NUNES, 2013, p. 9 *apud* HEFLIN; ALAIMO, 2007).

- *Psicose Infantil* – essa condição pode ser também, enquadrada no grupo dos transtornos globais do desenvolvimento, de acordo com décima revisão do CID-10 - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde/Versão 2008. Assim, seria outro termo empregado para definir o transtorno desintegrador da infância (NUNES, 2010, p. 9).

Nessa perspectiva, ressaltam-se ainda os alunos com altas habilidades/superdotação, cuja concepção se respalda mediante a demonstração do “[...] potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse” (BRASIL, 2008, p.9).

A OMS aponta que dentre 3 a 5% da população apresenta altas habilidades/superdotação. Segundo Nunes (2010, p. 10), “a educação especial deve atuar, de forma articulada, com o ensino comum para atender as necessidades educacionais especiais dos alunos com transtornos funcionais específicos”.

Contemplam essa especificidade, os educandos com défices de aprendizagem, cuja concepção apresenta “um grupo heterogêneo de distúrbios, que se manifestam por dificuldades significativas na aquisição e no uso da compreensão oral, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades matemáticas” (NUNES, 2010, p. 8).

Como mostra o conceito, essa modalidade abarca os distúrbios específicos como a dislexia, a discalculia, a disgrafia e a dispraxia. Estima-se que, aproximadamente, 5% da população escolar tenha esse distúrbio (SMITH; STRICK, 2001 *apud* NUNES, 2010, p. 8).

Diante de todo esse embasamento apresentamos abaixo o quadro 2, com a descrição sintetizada por Ferreira (2007) sobre o significado de Necessidades Educacionais Especiais, apontando o paradigma elaborado para um melhor entendimento sobre as limitações aferidas para essa conjectura.

Tabela 2 - Identificação das deficiências apresentadas no ambiente Escolar – Necessidades Especiais (NE) Necessidades Educacionais Especiais (NEE)

aprendizagem ou para a comunicação por meio da fala, leitura ou escrita, condição múltipla.		(Restrições para a adaptação do estudante ao meio físico, social e acadêmico)	
2º	Limitações ou dificuldades	podem produzir →	Necessidades Especiais (NE) (Demandas não compartilhadas pela maioria das pessoas)
3º	Necessidades Especiais (NE)	podem tornar-se →	Necessidades Educacionais Especiais (NEE) (Demandas não atendidas pelos recursos e estratégias tradicionais do ensino)
4º	Necessidades Educacionais Especiais (NEE)	demandam →	Apoio Institucional Especial (Respostas educacionais que equiparam as oportunidades para o processo de ensino-aprendizagem-avaliação)

Fonte: (FERREIRA, 2007, P. 6).

De acordo com o Quadro 02, é preciso um novo olhar sobre a identificação de alunos com deficiência ou que precisa de atendimentos educacionais especiais, assim como outras necessidades que alguns alunos possam vir a apresentar. Nesse âmbito, ressaltamos o papel da escola na produção do fracasso ou sucesso escolar e no encaminhamento de alunos para atendimentos especializados, e ainda outras ações que normalmente são adotadas na prática pedagógica.

Consideramos ainda nesta discussão, que práticas pedagógicas inoportunas podem desencadear um encaminhamento indevido e a permanência de alunos em classes especiais como resultado da ineficiência escolar (FERREIRA, 2007). Outro aspecto relevante a ser considerado é a atuação docente face a essa conjuntura em sala de aula. É irrefutável a substituição da competência docente exercida no ensino regular pela ação de apoio exercida pelo professor especializado ou pelo trabalho das equipes interdisciplinares quando se trata da educação dos alunos especiais (BRASIL, 1998).

DOI: [10.5281/zenodo.10529556](https://doi.org/10.5281/zenodo.10529556)

O reconhecimento sob uma ótica possível de recorrer fortuitamente ao apoio de professores especializados e de outros profissionais, não requer privar-se ou transferir para eles a responsabilidade do educador regente como dirigente da ação docente no cenário escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste artigo, exploramos os contextos e as demandas pedagógicas específicas do aluno com deficiência, com o objetivo de promover a inclusão e a equidade na educação. Foi possível compreender a importância de abordar as necessidades individuais desses alunos, considerando seus contextos educacionais e desenvolvendo estratégias pedagógicas adequadas.

A inclusão educacional é um princípio fundamental que visa garantir igualdade de oportunidades a todos os estudantes. Durante nossa análise, ficou evidente que a inclusão vai além de simplesmente colocar os alunos com deficiência nas mesmas salas de aula que seus pares. Ela exige a criação de um ambiente educacional inclusivo, acessível e acolhedor, que ofereça suporte adequado às necessidades individuais de cada aluno.

Para atender às demandas pedagógicas específicas dos alunos com deficiência, é essencial adotar abordagens diferenciadas e adaptadas às suas necessidades individuais. Isso inclui o uso de tecnologias assistivas, materiais didáticos adaptados, estratégias de ensino diferenciadas, avaliação inclusiva e suporte emocional e social adequado. Além disso, a colaboração entre professores, especialistas em educação inclusiva, famílias e comunidade desempenha um papel fundamental para garantir o sucesso educacional desses alunos.

Ao longo de nossa pesquisa bibliográfica, também identificamos a importância da promoção da equidade na educação. Isso envolve superar barreiras físicas, sociais e atitudinais que possam limitar o acesso igualitário dos alunos com deficiência a oportunidades educacionais de qualidade. Isso requer ações concretas, como a formação de professores em educação inclusiva, a adaptação de currículos e materiais didáticos, a sensibilização da comunidade escolar e a implementação de políticas educacionais inclusivas.

Com base em nossas análises, concluímos que a compreensão dos contextos e das

DOI: 10.5281/zenodo.10529556

demandas pedagógicas específicas do aluno com deficiência é fundamental para promover a inclusão e a equidade na educação. A adoção de abordagens inclusivas e o fornecimento de suporte adequado são essenciais para garantir que esses alunos tenham acesso a uma educação de qualidade e possam alcançar seu pleno potencial.

No entanto, é importante destacar que a jornada rumo a uma educação inclusiva e equitativa ainda enfrenta desafios. É necessário um compromisso contínuo por parte de todos os envolvidos no processo educacional, incluindo gestores, professores, famílias e comunidades, para superar esses desafios e promover a inclusão de forma efetiva.

Em última análise, espera-se que este artigo tenha contribuído para a conscientização sobre os contextos e as demandas pedagógicas específicas do aluno com deficiência, bem como para a promoção da inclusão e da equidade na educação. É essencial que pesquisadores, profissionais da educação e responsáveis pelas políticas educacionais continuem a buscar soluções inovadoras e sustentáveis para garantir que todos os alunos, independentemente de suas capacidades, tenham acesso a uma educação inclusiva e de qualidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Ministério da Educação e Cultura. Artigo 205, Brasília, 1988.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Fundamental. **Parâmetros curriculares nacionais: Adaptações Curriculares** / Secretaria de Educação Fundamental. Secretaria de Educação Especial. – Brasília: MEC /SEF/SEESP, 1998.62 p.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.

COLL, C.; MARCHESI, Á.; PALÁCIOS, J. **Desenvolvimento Psicológico e Educação: Transtornos do desenvolvimento e necessidades educacionais especiais**. 2ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2004.

FERREIRA, Solange Leme. **Ingresso, permanência e competência: uma realidade possível para universitários com necessidades educacionais especiais**. Rev. bras. educ. espec., Marília, v.13, n.1 Marília jan./apr. 2007. Disponível em: <<http://doi.org/10.1590/S1413-65382007000100004>>. Acessado em 27 de out. 2022.

DOI: 10.5281/zenodo.10529556

NUNES, D. R. de P. Inclusão educacional de pessoas com Autismo no Brasil: uma revisão da literatura. **Revista Educação Especial**, v. 26, n. 47, p. 557-572, set./dez. 2013. Disponível em: <<http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>>. Acesso em: 30 jul. 2022.

NUNES, D. R. de P. **Necessidades Educacionais Especiais**: Do que estamos falando? 2010. Disponível em: <https://sia.ufrn.br/orientacao_docentes.php>. Acesso em: 30 jul. 2022.

SMITH, D. D. **Introdução à Educação Especial**: Ensinar em tempos de inclusão. São Paulo: Artmed, 2008.